

Yazmadan Sofraya Bir Tarif: Bir Yazma Eserde Saklı “Terkîb-i Kurâbiyye” Üzerine Bir Tecrübe

*From Manuscript to Table:
An Experiment on the “Terkib-i Kurabiye”
Recipe Preserved in a Manuscript*

Arif TUNÇ*

Diğer/Other

Geliş tarihi/Date of Arrival:
7 Nisan/April 2026

Kabul tarihi/Date of Acceptance:
6 Haziran/June 2026

* Bağımsız arařtırıcı, İstanbul/
Türkiye

ORCID ID: 0000-0002-4400-9707
E-posta/E-mail: arifefendizade@gmail.
com

Atıf/Citation: Arif Tunç, “Yazmadan
Sofraya Bir Tarif: Bir Yazma Eserde Saklı
“Terkîb-i Kurâbiyye” Üzerine Bir Tecrübe”,
Zeyrek Tarih Arařtırmaları Dergisi,
4 (Haziran 2026), s. 141-152.
10.5281/zenodo.18004495

ÖZ

Bu çalıřma, Osmanlı yazma eserleri içerisinde yer alan ve gündelik hayat pratiklerine ışık tutan yiyecek tariflerini incelemektedir. Çamlıca Arařtırma Kütüphanesi'nde muhafaza edilen Mülteka'l-Ebhur adlı yazma eserin bir nüshasında karřılařılan “Terkîb-i Kurâbiyye” başlıklı tarif, metin çözümlenmesi ve tekrar uygulama yöntemiyle ele alınmıřtır. Tarifin transkripsiyonunu yaptıktan sonra günümüz Türkçesine dönüřtürülmüřtür. Daha sonra da modern mutfak kořullarında yeniden uygulayarak tadım testine tabi tutulmuř ve deęerlendirmesi yapılmıřtır. Elde edilen bulgular, Osmanlı mutfak kültüründe ölçü anlayıřının esneklięini, malzeme çeřitlilięini ve yazma eserlerin çok katmanlı bilgi yapısını ortaya koymaktadır. Aynı zamanda bu çalıřmayla, yazma

eserlerdeki tali kayıtların sosyal tarih ve gastronomi tarihi açısından taşıdığı değer vurgulanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı mutfağı, yazma eserler, gündelik hayat, gastronomi tarihi, tarif kültürü

ABSTRACT

This study examines food recipes found in Ottoman manuscripts that shed light on everyday life practices. The recipe titled "Terkib-i Kurâbiyye", encountered in a copy of the manuscript *Mülteka'l-Ebhur* preserved in the Çamlıca Research Library, was analyzed through text analysis and the method of reenactment. After transcribing the recipe, it was translated into contemporary Turkish. It was then recreated under modern kitchen conditions, subjected to a tasting test, and evaluated. The findings reveal the flexibility of measurement practices, the diversity of ingredients in Ottoman culinary culture, and the multilayered knowledge structure of manuscripts. At the same time, this study seeks to emphasize the value of secondary records in manuscripts for social history and the history of gastronomy.

Keywords: Ottoman cuisine, manuscripts, everyday life, history of gastronomy, recipe culture

Giriş

Osmanlı mutfak kültürü üzerine yapılan çalışmalar büyük ölçüde saray mutfağı, ziyafetler ve elit tüketim pratikleri etrafında şekillenmiştir. Bu yaklaşım, zengin bir veri sunmakla birlikte, gündelik hayatın mutfak pratiklerini arka planda bırakmıştır.¹ Oysa sıradan insanların beslenme alışkanlıkları, malzeme kullanımı ve pişirme teknikleri, sosyal tarih yazımı açısından en az saray mutfağı kadar önemlidir.

Mevcut literatürde Osmanlı yemek kültürü çoğunlukla seyahatnâmeler, arşiv belgeleri ve geç dönem yemek kitapları üzerinden

¹ 1 Marianna Yerasimos, *500 Yıllık Osmanlı Mutfağı*, (İstanbul: Boyut Yayınları, 2002), s.19.

incelenmiştir.² Bu konuda da en velüd davranan Evliya Çelebi'dir. Osmanlı'nın son asrına doğru birtakım çalışmalar yapılsa da çok eski tarihli net tariflere ulaşmak pek mümkün değildir. Onun içindir ki yazma eserlerin kenar kayıtları, müstensih notları ve metin dışı ekleri, henüz yeterince değerlendirilmemiş bir veri alanı olarak dikkat çekmektedir. Bu tür kayıtlar hem bireysel pratikleri hem de dönemin gündelik yaşamına dair mikro verileri barındırmaktadır.

Bu çalışmada, bir fıkıh metni içerisinde yer alan “Terkîb-i Kurâbiyye” başlıklı kurabiye tarifi merkeze alınarak, yazma eserlerin yalnızca ilmî değil aynı zamanda pratik bilgi taşıyan metinler olduğu ortaya koymaya çalışılmıştır. Bu yönüyle bu çalışma, Osmanlı yazma kültürü ile gastronomi tarihi arasında disiplinlerarası bir köprü kurmayı hedeflemektedir.

Şunu da ilave etmekte fayda var. Belki de meselenin en vurucu noktalarından birisi. Günümüzde belirli bir bölge mutfağına sıkışmış bazı yağlar o dönem için her türlü yiyecek için asli bir rol oynamaktaydı. Bahse konu olan tarifteki kuyruk yağı detayı da dikkat çekmek istenilen bir yönüdür.

Kaynak ve Yöntem

Araştırmanın temel kaynağı, İbrahim b. Muhammed el-Halebî'nin Hanefî fikhına dair eseri Mülteka'l-Ebhur'un bir yazma nüshasıdır. Hicrî 1076 yılında istinsah edilen bu nüsha, 279 varaktan oluşmaktadır. Nesih hatla yazılmış olup başlıklarda kırmızı mürekkep kullanılmıştır. Âharlı ve fligranlı kâğıda sahip olan eserde, balıksırtı şiraze tekniği uygulanmış, miklepli bir cilt tercih edilmiştir. İlk varaklarda fihrist, şiirler, dualar ve iki adet tatlı tarifi yer almaktadır.

Bahse konu tarif ise, eserin 10a varağında yer almaktadır. Hemen yan tarafında ise (9b varak) “Terkîb-i Sâbûnî Helvası” başlığıyla bir helva tarifi olsa da tarif tamamlanmadığı için çalışmaya konu edilmemiştir. Ancak şunu da belirtmekte fayda vardır. Eser, her ne kadar hicri 1076 tarihinde istinsah edilmiş olsa da terkinin de aynı tarihte yazıldığını söylemek için elde kesin veri yoktur. Epigrafik

² Priscilla Mary Işın, *Osmanlı Mutfak Sözlüğü*, (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2010).

Şekil 1: Mülteka'l-Ebhur'un ilk 2 sayfası

Şekil 2: Mülteka'l-Ebhur'un son iki sayfası

olarak karşılaştırılma yapıldığında da metnin genelinde kullanılan yazı karakteriyle uyum yoktur. Tarifin yazısı daha düzgün ve düzenli ana metin ise daha dağınıktır. Tarifin ana metinle aynı dönemde yazılabileceği mümkünken daha sonraki bir dönemde de ilave edilmiş olabilir.

Çalışmada iki yönlü bir yöntem izlenmiştir. İlk olarak metin paleografik olarak çözümlenmiş, transkripsiyon ve sadeleştirme yapılmıştır. İkinci aşamada ise deneysel tarih yaklaşımı benimsenmiş; tarif, günümüz mutfak şartlarında yeniden uygulanarak gözlemlenmiştir. Bu yöntem, tarihsel bilginin yalnızca metin olarak değil, pratik boyutuyla da anlaşılmasına imkân tanımaktadır.

Metnin Transkripsiyonu ve Tahlili

"Terkîb-i Kurâbiyye: Un ile sükkeri yahud aseli yahud bekmezi berâber halt idüp kuyruk yağı ile katıca yoğuralar. Akrâs ideler. Ve dahi altını ve üstünü ve tepsiyi unlayub fırında pişüreler. Unı kızarmağa başladıkda çıkaralar. Tamâm ola. Vesselâm."

Günümüz Türkçesiyle;

Kurabiye Tarifi

Un ile şekeri veya balı veya pekmezi karıştırıp kuyruk yağı ile katı bir şekilde yoğurmalı. Yuvarlak parçalara ayırıp bezeler yaparak altını, üstünü ve tepsiyi unlayıp un kızarıncaya kadar fırında pişirmeli. Bu şekilde tamam olur.

Metin, ölçü birimlerinden bağımsız olup, "kızarma" gibi gözleme dayalı kriterlerle tarif edilmektedir. Bu durum, Osmanlı mutfak geleneğinde tariflerin ustalık ve tecrübeye dayalı bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.³ Ancak şunu da belirtmeli ki, her terkip ve tarif de böyle değildir. Bilhassa şerbet ve macun terkiplerinde oranlar net bir şekilde belirtildiği gibi yapılışı da ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Yemek türü şeylerde netlik azalmakta, tecrübe devreye girmektedir.

³ Suraiya Faroqhi, *Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam*, (İstanbul: Tarih Vakfı, 2005).

Şekil 3: Kurabiye tarifinin bulunduğu sayfa

dokunun sertleşmesi gibi unsurlar, pişirme sürecinin tamamlandığı-
nın işaretleridir.

Bununla beraber günümüz fırınlarında pişirme yöntemleri, de-
receleri hakkında karşılaştırma yapma imkânı olan ve eski yemek
kitaplarında geçen bilgiler de yok değildir. Misal vermek gerekirse;

-Letafetli Fırın (Hafif / Sönmeye Yüz Tutmuş Ateş)

Modern Derece Karşılığı: 140°C – 150°C

Kullanım Amacı: Ağır ağır, için için pişmesi gereken hassas ha-
murlar, kurabiyeler, akideler ve dibinin tutmaması gereken şerbetli/
sütlü tatlılar için kullanılır.

-Mutedil Fırın (Orta Ateş)

Modern Derece Karşılığı: 160°C – 180°C

Kullanım Amacı: Osmanlı mutfağının temelini oluşturan et ye-
mekleri, sebze güveçler, uskumru taratoru veya hünkarbeğendi gibi

Pişirme Teknikleri, Gözleme Dayalı Değerler ve Tarihsel Dönüşüm

Osmanlı mutfak kültü-
ründe pişirme teknikleri,
günümüzdeki gibi standart
süre ve sıcaklık değerlerine
değil; büyük ölçüde gözlem,
tecrübe ve sezgiye dayalıdır.
İncelenen tarifte yer alan
“kızarmağa başladıkça çıkar-
rılar” ifadesi, bu yaklaşımın
en açık göstergesidir.

Pişmenin tamamlan-
ma ölçüsü zamandan ziya-
de renk, koku ve doku gibi
duyusal göstergelerdir. Ha-
murun yüzeyinde oluşan
kızarma, yayılan koku ve iç

fırlama aşaması olan yemekler ile klasik ince yufkalı börekler için ideal ısıdır.

-Kavi Fırın (Kuvvetli / Hararetli Ateş)

Modern Derece Karşılığı: 190°C – 210°C

Kullanım Amacı: Pişerken hızla kabarması ve dışının çıtırlaşması istenen mayalı saray ekmekleri, kalın hamurlu çörekler ve et mühürleme işlemleri için tercih edilir.

-Ateş-i Şedid / Şedid Fırın (Çok Yüksek Ateş)

Modern Derece Karşılığı: 220°C – 240°C ve üzeri

Kullanım Amacı: Doğrudan harlı odun ateşinin ısısıdır. Saray usulü pideler, ani ısıyla pişmesi gereken kuzu kebabları ve fırın büryanları için aslına en yakın ısyı evde oluşturmak için kullanılır.⁴

Ancak bu bilgiler bize geçmişini anlamak için yol gösterici olsa da o dönem fırınlarının sabit ısı üretmemesinin pişirme süresini değişken kıldığının farkında olunması gerekmektedir. Bu durumda yine tarifler ve süreler, kesin süreler yerine tecrübeye dayalı ifadelerle aktarılmaktadır. Bu durum, mutfak bilgisinin yazılı kurallardan ziyade uygulama üzerinden aktarıldığını göstermektedir.

Yüzyıllar içinde pişirme tekniklerindeki dönüşümün başlıca sebepleri arasında mutfak teknolojilerindeki gelişmeler, şeker ve yağ üretimindeki değişim ve ölçü sistemlerinin standartlaşması yer alır. Aynı zamanda Avrupalı mutfak kültürü, bu değişimin lokomotifi olmuştur. Bu nedenler geleneksel "göz kararı" yaklaşımı, zamanla yerini gram ve dereceye dayalı ölçümlere bırakmıştır.

Bu dönüşüm, yalnızca teknik değil, aynı zamanda bilginin aktarım biçiminde de değişime işaret eder. Geleneksel mutfakta bilgi usta-çırak ilişkisiyle aktarılırken, modern mutfakta yazılı tarifler ön plana çıkmıştır. Bu durumu Aşçı Kadın gibi yemek kitaplarının ortaya çıkması izaha kâfidir.

⁴ Marianna Yerasimos, *500 Yıllık Osmanlı Mutfacı*, (İstanbul: Boyut Yayınları, 2002).

Tecrübe Aşaması ve Değerlendirmeler

Tarif, modern mutfak koşullarında yeniden uygulanmış; şeker, pekmez ve bal olmak üzere üç farklı varyant hazırlanmıştır. Kuyruk yağı temel yağ unsuru olarak kullanılmıştır. Zaten tarifin en dikkat çeken yönlerinden biri kuyruk yağı kullanılmasıdır.

Miktarlar belirtilmediği için ölçüler göz kararı belirlenmiştir. “Halt” tabirinin kullanılması, kullanılacak malzemenin birbirine karışacağını işaret etse de neyin ne kadar kullanılacağı tam olarak belirtilmemiştir. Bu süreçte de güncel kurabiye tarifleri yol gösterici olarak dikkate alınmıştır. Yaklaşık 400 gram kuyruk yağı alınmış, eritildikten sonra ılımaya bırakılmıştır. Çünkü yağın çok sıcak ya da çok soğuk kullanılması uygulamayı zorlaştırmaktadır.

Şeker, pekmez ve bal ile elde edilecek tat farklılıklarını gözlemek amacıyla üç tatlandırıcı ayrı ayrı kullanılmıştır. Şekerli varyant için bir çay bardağı kuyruk yağı ve bir çay bardağı toz şeker kullanılmış, hamuru katı hâle getirecek miktarda un ilave edilmiştir. Şekerin diğer tatlandırıcılara göre daha hafif kalması ve kuyruk yağının ağırlığını dengelemek amacıyla, tarifte yer almamakla birlikte az miktarda toz tarçın eklenmiştir. Hamur yoğrulduktan sonra unlanmış tepsiye, üzeri de hafifçe unlanarak yerleştirilmiştir.

Pekmezli varyantta bir çay bardağı pekmez kullanılarak aynı işlemler tekrar edilmiştir. Ballı varyantta ise bir çay bardağına yakın bal ilave edilerek hamur hazırlanmıştır.

Tüm ürünler 180 °C önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 15 dakika pişirilmiştir. Isı ve süre için benzeri kurabiye tariflerinin ölçüleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Osmanlı dönemi fırın ısılarının değişken olduğu da göz önünde bulundurulursa sağlıklı bir sonuca ulaşmak adına günümüz ölçüleri dikkate alınmıştır. Pişirme sürecinde ürünler takip edilmiş; ballı varyantın, ısının etkisiyle formunu koruyamayarak yayıldığı gözlemlenmiştir. Bunun, balın ısıyla daha da sıvılaşması ve kuyruk yağıyla birleşmesinden kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Bu durumun, un miktarının artırılmasıyla dengelenebileceği düşünülmektedir.

Fırından çıkarılan kurabiyelerin ilk aşamada oldukça yumuşak olduğu, ancak soğuduktan sonra kıvamını aldığı görülmüştür. Hazırlanan ürünler yaklaşık 15 kişilik bir gruba tattırılmıştır. Tattırılan

kişiler iş ortamından çalışma arkadaşları olup tadım için özel olarak seçilmemiştir.

Tüm bu yapılan işlemlerden sonra elde edilen sonuçlar şunlardır:

-Şekerli versiyon, klasik un kurabiyesine benzer bir yapı sunmuştur. Ancak şeker diğer tatlarla göre daha az baskı olduğu için kuyruk yağının ağırlığını almak, günümüz damak zevkine yaklaştırmak için alternatif baharatlardan istifade edilebilir.

-Pekmezli versiyon, yoğun aromasıyla öne çıkmış ve en beğenilen tür olmuştur.

-Ballı versiyon, yüksek sıvı oranı nedeniyle formunu korumakta zorlanmıştır.

-Eski tarifler, birtakım düzenlemelerle orijinaline sadık kalınarak günümüz damak tadına uyarlanabilir.

Bu bulgular, tarihî tariflerin uygulanmasında malzeme oranlarının kritik rol oynadığını ve modern uyarılmanın kaçınılmaz olduğunu göstermektedir.

Şekil 4: Şekerli ve ballı kurabiyeler

Şekil 5: Şekerli, ballı ve pekmezli kurabiyeler pişmeden önce

Şekil 6: Pekmezli kurabiye

Değerlendirme ve Sonuç

Tarif, Osmanlı mutfağında esnek ve alternatifli bir tarif anlayışının varlığına işaret etmektedir. Şeker, bal ve pekmez gibi farklı tatlandırıcıların birlikte sunulması, dönemin ekonomik ve coğrafi çeşitliliğini yansıtmaktadır.

Kuyruk yağı gibi bir yağın da Osmanlı mutfak kültüründe yalnızca yemeklerde değil bu tür atıştırmalıklarda da kullanılabilirdiğini göstermektedir. Tabi bunda dönemin hayat şartları, geçim kaynaklarından birisinin koyun yetiştiriciliği olması, etinin en makbul et olarak kabul edilmesi de çok etkilidir.

Ayrıca tarifin bir fıkıh metni içerisinde yer alması, yazma eserlerin çok katmanlı yapısını açıkça ortaya koymaktadır. Bu durum, yazma eserlerin yalnızca ilmî içerik üzerinden değil, sosyal ve kültürel tarih bağlamında da değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Bu çalışma, Osmanlı yazma eserlerinde yer alan ve "fevâid kayıtları" denilen tali kayıtların, gündelik hayat ve mutfak kültürü açısından önemli veriler sunduğunu ortaya koymaktadır. "Terkîb-i Kurâbiyye" örneği, yazma eserlerin mikro tarih çalışmalarına imkân sağlayan zengin bir kaynak olduğunu göstermektedir.

Aynı zamanda yalnızca yemek kültürü değil, sosyal hayatın diğer katmanlarına dair ilginç bilgilere, artık yok olmuş bazı hususlarla karşılaşılabilirdiği için bu işle iştigal edenlerin, bilhassa yazma eser tasnif ve kataloğu yapan kişilerin, işin bu kısmına da eğilmeleri çok büyük ehemmiyeti haizdir.

Bu bağlamda çalışma üç temel katkı sunmaktadır:

Birincisi, yazma eserlerdeki tali metinlerin sistematik olarak incelenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. İkincisi, gastronomi tarihine eskiyi ihya ederken mevcut yöntemin dâhil edilmesinin önemini göstermektedir. Üçüncüsü ise Osmanlı mutfak kültürünün yalnızca saray merkezli değil, gündelik hayat bağlamında da ele alınması gerektiğini vurgulamaktadır.

KAYNAKLAR

- Faroqhi, Suraiya: *Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam*, İstanbul: Tarih Vakfı, 2005.
- İbrahim b. Muhammed el-Halebî: *Mülteka'l-Ebhur* [Yazma eser], Çamlıca Araştırma Kütüphanesi, nr. 091920.
- Işın, Priscilla Mary: *Osmanlı Mutfak Sözlüğü*, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2010.
- Yerasimos, Marianna: *500 Yıllık Osmanlı Mutfağı*, İstanbul: Boyut Yayınları, 2002.